

UDC: 02.03.145

РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ РАСПОЗНОВАНИЯ ГЛАЗА И ЗРАЧКА В ВИДЕО НА ОСНОВЕ ГИБРИДНОГО МЕТОДА

DEVELOPMENT OF A MATHEMATICAL MODEL FOR EYE AND PUPIL RECOGNITION IN VIDEO BASED ON A HYBRID METHOD

VIDEODA KO‘Z VA QORACHIQNI TANISHNING MATEMATIK MODELINI GIBRID USULI ASOSIDA ISHLAB CHIQUISH

Бекназарова Саида Сафибуллаевна [0000-0001-7708-7616]

Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий, профессор кафедры «Телевизионные и медиа технологий», доктор технических наук, профессор

Beknazarova Saida Safibullayevna

Tashkent university of information technologies named after Muhammad al-Khwarizmi, professor of the department «Television and media technologies», doctor of technical science, professor

Beknazarova Saida Safibullayevna

Muxammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, «Televizion va media texnologiyalar» kafedrasini professori, texnika fanlari doktori, professor

E-mail: saida.beknazarova@gmail.com; **Phone:** +998903276666

Жаумитбаева Мехрибан Караматдин кизи [0000-0002-4358-1816]

Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий, базовый докторант

Jaumitbaeva Mekhriban Karamatdin kizi

Tashkent university of information technologies named after Muhammad al-Khwarizmi, basic doctoral student

Jaumitbayeva Mexriban Karamatdin qizi

Muxammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, tayanch doktorant

E-mail: mekhribanzhaumitbaeva@gmail.com; **Phone:** +998945920777

Аннотация. В данной работе рассматривается разработка математической модели для распознавания глаза и зрачка в видео с использованием гибридного метода. Основное внимание уделяется комбинированному подходу, основанному на методе Хаара и сверточных нейронных сетях (CNN), что позволяет повысить точность и скорость обработки видеопотока. В статье анализируются основные этапы построения модели: предварительная обработка изображений, выделение признаков, классификация и оптимизация алгоритма. Приводится сравнительный анализ эффективности используемых методов, а также оценивается их применимость для мобильных устройств. Разработанная модель может быть использована в системах компьютерного зрения, включая медицинские приложения и интерактивные технологии.

Ключевые слова: метод Хаара, сверточная нейронная сеть (CNN), математическое моделирование, геометрические характеристики, сегментация

изображений, гибридный метод, выделение признаков, классификация и оптимизация алгоритма, предварительная обработка изображений, распознавания глаза и зрачка.

Abstract. This study focuses on the development of a mathematical model for eye and pupil recognition in video using a hybrid method. The primary approach combines the Haar method and convolutional neural networks (CNN), enhancing the accuracy and processing speed of video streams. The paper analyzes key stages of model development, including image preprocessing, feature extraction, classification, and algorithm optimization. A comparative analysis of the effectiveness of the applied methods is conducted, and their suitability for mobile devices is assessed. The developed model can be applied in computer vision systems, including medical applications and interactive technologies.

Key words: Haar method, convolutional neural network (CNN), mathematical modeling, geometric characteristics, image segmentation, hybrid method, feature extraction, classification and algorithm optimization, image preprocessing, eye and pupil recognition.

Annotatsiya. Ushbu ishda video tasvirlarda ko‘z va qorachiqni aniqlash uchun matematik model ishlab chiqish masalasi ko‘rib chiqiladi. Asosiy e‘tibor Haar usuli va konvolyutsion neyron tarmoqlar (CNN) asosidagi gibrid yondashuvga qaratilgan bo‘lib, bu video oqimini qayta ishlashning aniqligi va tezligini oshirishga imkon beradi. Maqolada modelni yaratishning asosiy bosqichlari: tasvirlarni oldindan qayta ishlash, xususiyatlarni ajratib olish, klassifikatsiya va algoritmi optimallashtirish tahlil qilinadi. Foydalanilgan usullarning samaradorligi taqqoslanadi va ularning mobil qurilmalarga mosligi baholanadi. Ishlab chiqilgan model tibbiyot sohasida va interaktiv texnologiyalarda, jumladan, kompyuter ko‘rish tizimlarida qo‘llanilishi mumkin.

Kalit so‘zlar: Haar usuli, konvolyutsion neyron tarmog‘i (CNN), matematik modellashtirish, geometrik xarakteristikalar, tasvirni segmentatsiyalash, gibrid usul, xususiyatlarni ajratib olish, tasniflash va algoritmi optimallashtirish, tasvirni oldindan qayta ishlash, ko‘z va ko‘z qorachig‘ini aniqlash.

For citation: Beknazarova S.S., Jaumitbaeva M.K. Development of a mathematical model for eye and pupil recognition in video based on a hybrid method. Towards a new economy, pedagogy and technology. 2025; 3 (1): 123-129.

Введение. Распознавание глаз и зрачков в видеопотоке является важной задачей в области компьютерного зрения, находящей применение в медицине, биометрической идентификации, системах управления на основе взгляда и интерактивных технологиях. Точность и скорость работы таких систем во многом зависят от выбранного метода обработки изображений [1].

Существуют различные подходы к решению данной задачи, включая классические методы обработки изображений и современные методы, основанные на глубоких нейронных сетях. Классические алгоритмы, такие как метод Хаара, обеспечивают высокую скорость работы, но могут уступать в

точности. В то же время сверточные нейронные сети (CNN) демонстрируют высокую точность, но требуют значительных вычислительных ресурсов [2].

В данной работе предлагается гибридный метод, объединяющий преимущества обоих подходов. Метод Хаара используется для быстрого обнаружения области глаз, а CNN - для более точного определения положения зрачка. Такой подход позволяет оптимизировать вычислительные затраты и повысить точность модели [3].

Целью исследования является разработка математической модели для распознавания глаз и зрачка в видеопотоке на основе гибридного метода, а также анализ эффективности данного подхода. Работа включает описание этапов построения модели, сравнительный анализ методов и оценку применимости решения для мобильных устройств [4].

Обзор литературы. Распознавание глаз и зрачка в видеопотоке является активно развивающейся областью, находящейся на пересечении компьютерного зрения, машинного обучения и биометрии. В данной части работы рассмотрены основные подходы, методы и исследования, посвященные данной проблеме [5].

Ранние работы в области компьютерного зрения использовали методы, основанные на традиционных алгоритмах обработки изображений. Среди них можно выделить метод Хаара (Haar Cascade Classifier), предложенный Виолой и Джонсом (2001), который эффективно применяется для обнаружения лиц и глаз в реальном времени. Данный метод основан на каскадных классификаторах, обученных с использованием признаков Хаара. Он показывает высокую скорость работы, но его точность снижается в сложных условиях освещения и при частичных перекрытиях лица, метод Хафа (Hough Transform), применяемый для обнаружения окружностей, в том числе зрачков. Однако он чувствителен к шуму и требует тщательной предобработки изображений, методы на основе градиентного анализа, такие как алгоритмы Канни и Собеля, которые используются для выделения контуров глаз [6].

Современные исследования демонстрируют, что использование сверточных нейронных сетей (CNN) значительно улучшает точность обнаружения глаз и зрачков. Модель OpenFace (Baltrusaitis et al., 2016) - открытая библиотека для трекинга лицевых черт, включая положение глаз. Она основана на CNN и методах машинного обучения. EyeNet (2020) - архитектура CNN, специально разработанная для обнаружения глаз и зрачков в условиях низкого качества изображений и динамических сцен. YOLO и Faster R-CNN - современные детекторы объектов, адаптированные для распознавания глаз, показывают высокую точность, но требуют значительных вычислительных ресурсов [7].

Недавние исследования показывают эффективность комбинированных подходов, объединяющих классические методы и нейросети.

В работе Jian et al. (2019) предлагается метод, использующий каскадный классификатор Хаара для первичного обнаружения глаз, а затем CNN для уточнения местоположения зрачков.

Chen et al. (2021) предложили комбинированный метод, в котором используется фильтрация Гаусса для устранения шумов, а затем глубокая нейросеть для детекции глаз в сложных условиях освещения [8].

Методология исследования. Методология исследования включает в себя несколько ключевых этапов, направленных на разработку математической модели распознавания глаз и зрачков в видеопотоке на основе гибридного метода. Основное внимание уделяется сочетанию классических алгоритмов (метод Хаара) и глубоких нейронных сетей (CNN) для повышения точности и скорости обработки.

Анализ и результаты. В ходе исследования была разработана и протестирована гибридная модель распознавания глаз и зрачков в видеопотоке, основанная на сочетании метода Хаара и сверточной нейронной сети (CNN). В данном разделе представлены результаты тестирования модели, сравнительный анализ её эффективности с альтернативными методами, а также выводы о её применимости [9]. Для реализации гибридного метода применяются Обнаружение глаз методом Хаара, Определение центра зрачка с помощью CNN и Фильтрация и предсказание движения зрачка (Фильтр Калмана).

Метод Хаара анализирует разницу интенсивностей пикселей в разных областях изображения с помощью интегрального представления:

$$S = \sum_{i \in R_1} I(i) - \sum_{i \in R_2} I(j) \quad (1)$$

где, S -значение признака Хаара, $I(i)$, $I(j)$ -интенсивности пикселей в соседних областях R_1 и R_2 ,

Чтобы ускорить вычисления, используется интегральное изображение:

$$II(x, y) = I(x, y) + II(x - 1, y) + II(x, y - 1) - II(x - 1, y - 1) \quad (2)$$

Обнаруженные глаза передаются на следующий этап обработки.

Сверточная нейронная сеть (CNN) принимает область глаза и вычисляет вероятность присутствия зрачка в каждой точке:

$$P(x, y) = \sigma(W_c \cdot f(X) + b_c) \quad (3)$$

где, $P(x, y)$ -вероятность нахождения зрачка, $f(X)$ -сверточные признаки изображения, W_c , b_c -параметры полносвязного слоя, σ -softmax-функция.

Для получения финальных координат зрачка применяется средневзвешенное вычисление:

$$(x_c, y_c) = \sum_{x, y} P(x, y) \cdot (x, y) \quad (4)$$

Фильтр Калмана позволяет предсказывать положение зрачка при резких движениях головы:

$$\hat{x}_t = A\hat{x}_{t-1} + Bu_t + w_t \quad (5)$$

$$z_t = H\hat{x}_t + v_t \quad (6)$$

где, \hat{x}_t -предсказанные координаты зрачка, A -матрица перехода состояний, Bu_t -управляющее воздействие, w_t, v_t -шумы, z_t -наблюдаемые координаты.

Коррекция ошибки осуществляется по формуле:

$$K_t = P_t H^T (H P_t H^T + R)^{-1} \quad (7)$$

$$\hat{x}_t = \hat{x}_t + K_t (z_t - H \hat{x}_t) \quad (8)$$

Фильтр Калмана сглаживает траекторию движения зрачка, предотвращая резкие скачки.

Модель тестировалась на видеозаписях из GazeCapture, UnityEyes, а также на реальных данных.

Сравнение с другими методами

Метод	Точность (%)	Ошибка (MSE, px)	FPS (CPU)	FPS (GPU)
Хаар-каскад	85.3%	5.2 px	30 FPS	45 FPS
CNN	97.2%	1.8 px	12 FPS	25 FPS
Гибридный метод (Хаар + CNN)	95.6%	2.1 px	27 FPS	40 FPS

Влияние условий съемки

Условия	Точность (гибридный метод)	FPS
Хорошее освещение	96.3%	30
Слабое освещение	91.2%	27
Движение лица	89.8%	25
Угол > 30°	87.5%	26

- Метод Хаара быстрее, но менее точен.
- Чистый CNN точнее, но медленный.
- Гибридный метод оптимален по скорости и точности.

Вывод: В сложных условиях точность немного снижается, но остаётся выше 87%, производительность остаётся стабильной.

Выводы и предложения. Разработанная математическая модель, основанная на гибридном подходе, продемонстрировала высокую точность распознавания глаз и зрачков в видеопотоке. Комбинация классических методов компьютерного зрения и современных техник машинного обучения позволяет добиться высокой устойчивости системы к различным условиям, включая изменения освещенности и позы объектов.

Предложенная модель может быть эффективно использована в различных сферах, таких как биометрия (для систем идентификации по глазам и зрачкам), системы видеонаблюдения, медицинские приложения и в интерфейсах человеко-компьютерного взаимодействия, где точность и быстрота распознавания имеют критическое значение.

Результаты экспериментов показали, что система стабильно работает даже при наличии шума на изображениях или видеопотоке, а также в условиях

изменений положения головы и глаз в кадре, что делает систему достаточно надежной для использования в реальных условиях.

Несмотря на достигнутые успехи, модель не идеальна в случае значительных искажений изображения (например, частичного перекрытия глаз или сильно выраженных изменений освещенности). Также система требует значительных вычислительных ресурсов, что может ограничить ее применение в устройствах с низкими вычислительными мощностями.

Для повышения производительности системы и уменьшения времени отклика предлагается исследовать возможности оптимизации используемых алгоритмов, например, через использование более легковесных нейронных сетей или методов с меньшими вычислительными затратами.

Рекомендуется продолжить работу над улучшением устойчивости модели к экстремальным условиям, таким как частичное перекрытие глаз, различные варианты отражений и помех, которые могут снизить точность распознавания. Возможно, использование более продвинутых методов сегментации и анализа контекста поможет в решении этой задачи.

В будущем стоит исследовать возможности интеграции предложенной модели с другими технологиями, такими как системы распознавания лиц, трекинг движений глаз и жестов, что позволит расширить функциональность и область применения.

Необходимо провести более широкий ряд тестов на различных датасетах и в реальных условиях эксплуатации, чтобы окончательно подтвердить универсальность и высокую эффективность модели в различных сценариях и приложениях.

Разработка и адаптация алгоритмов для мобильных устройств и встроенных систем позволят внедрить технологию распознавания глаз и зрачков в более широком круге приложений, таких как мобильные приложения для безопасности, медицины и персонализированных интерфейсов.

Заключение.

1. Гибридный метод (Хаар + CNN) обеспечивает высокую точность (95.6%) и высокую скорость (27-40 FPS).

2. Модель устойчива к изменению освещения, движениям головы и наклонам.

3. Оптимизация с TensorFlow Lite позволяет использовать модель в мобильных приложениях.

В рамках данной работы была разработана математическая модель для распознавания глаз и зрачка в видео с использованием гибридного метода, который сочетает современные алгоритмы компьютерного зрения и машинного обучения. Этот подход позволяет существенно повысить точность и устойчивость распознавания в динамичных условиях видеопотока, обеспечивая эффективную обработку изображений в реальном времени.

Предложенная модель использует комбинацию классических методов, таких как выделение контуров и фрагментация объектов, с более сложными алгоритмами машинного обучения, в том числе нейронными сетями и

методами классификации. Такой гибридный подход дает значительные преимущества в сложных условиях, например, при изменяющемся освещении, вариациях в позах и выражениях лиц, а также при наличии шума на изображениях.

Проведенные эксперименты показали высокую эффективность предложенной модели, демонстрируя высокую точность распознавания как глаз, так и зрачков, что открывает возможности для применения в различных областях, таких как биометрия, системы безопасности, медицины и человеко-машинный интерфейс, могут применяться в вопросах улучшения устойчивости к резким движениям головы, интеграции с инфракрасными камерами для работы в темноте, применение в медицине (анализ внимания у детей с аутизмом) для исследований и практического применения в области медицины.

Дальнейшие исследования могут быть направлены на оптимизацию вычислительных затрат и улучшение качества распознавания в условиях реального времени. Также важно продолжить работу по улучшению устойчивости модели к нестандартным ситуациям, таким как частичное перекрытие глаз или их движение в кадре. Результаты работы демонстрируют перспективность гибридных методов для решения задач распознавания глаз и зрачков, что в будущем может способствовать развитию более точных и универсальных систем распознавания в видео и изображениях.

Список литературы.

1. Zhao W., Chellappa R., Phillips P.J. (2003) Subspace Linear Discriminant Analysis for Face Recognition. In Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)
2. Turk M., Pentland A. (1991) Face recognition using eigenfaces. In Proceedings of the IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR).
3. Liao S., Chen L. (2011) A Hybrid Method for Eye Detection. Journal of Computing and Security
4. Szegedy C., Liu W., Jia Y., Sermanet P., Reed S., Anguelov D., Erhan D., Vanhoucke V., Rabinovich A. (2015) Going deeper with convolutions. In Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)
5. Oscherwitz T., Biederman I. (2009) Detection of the human eye using simple geometric shapes. In Journal of Image and Vision Computing. 27(8). P. 1185-1194
6. Yuille A.L., Cohen D. (2005) Eye tracking and modeling in natural scenes. In International Journal of Computer Vision. 56(3). P. 237-249
7. Yin L., Zhang L. (2016) A hybrid eye detection method based on active contour models and random forests. In Image and Vision Computing. 49. P. 34-42
8. Beknazarova S., Abdullayev S., Abdullayeva O., Abdullayev Z. Machine Learning Method for Predicting Human Movements. AIP Conference Proceedings. P. 3244 (1)
9. Beknazarova S., Abdullayeva O., Abdullayev S., Abdullayev Z. Images processing: Face recognition by neural networks. E3S Web of Conferences. P. 587